

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

Институт экономики и финансов
Кафедра институциональной экономики

СБОРНИК СТАТЕЙ
IX ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЛЬВОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2021»

Под научной редакцией
чл.-корр. РАН Г. Б. Клейнера

18 мая 2021 г.

Москва – 2022

УДК 330(06)
6Н1
Л894

Редакционная коллегия

акад. РАН, д-р экон. наук, проф.	С. Ю. Глазьев
чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, проф.	В. Е. Дементьев
д-р экон. наук, проф.	Б. А. Ерзнкян
д-р экон. наук, проф.	Р. М. Качалов
д-р экон. наук, проф.	С. Г. Кирдина
чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, проф. (председатель)	Г. Б. Клейнер
д-р экон. наук, проф.	Г. П. Сорокина
акад. РАН, д-р экон. наук, проф.	В. И. Маевский
акад. РАН, д-р экон. наук, проф.	В. Л. Макаров
канд. экон. наук, доц. (зам. председателя)	С. Л. Сазанова
канд. экон. наук, доц.	А. А. Сычёв

Л894 **Львовские чтения – 2021** : сборник статей IX Всероссийской научной конференции / Под науч. ред. чл.-корр. РАН Г. Б. Клейнера ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Государственный университет управления, Институт экономики и финансов, Кафедра институциональной экономики. – Москва : ГУУ, 2022. – 158, [1] с. – Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-215-03517-7

Всероссийская научная конференция «Львовские чтения» посвящена памяти академика РАН Дмитрия Семёновича Львова (1930-2007), известного российского ученого, крупнейшего специалиста в области экономической теории инноваций и институциональной структуры экономики, основателя оригинальной российской научной экономической школы конца XX – начала XXI вв. Конференция проводится в Государственном университете управления (ГУУ) с 2008 г., в 2021 г. – в девятый раз. Организаторы «Львовских чтений – 2021»: Институт экономики и финансов Государственного университета управления, Центральный экономико-математический институт Российской академии наук (ЦЭМИ РАН), кафедра институциональной экономики ИЭФ ГУУ.

УДК 330(06)
6Н1

ISBN 978-5-215-03517-7

© ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», 2022

даже в дистанционном формате, связанные как с дефицитом времени заниматься после работы на регулярной основе. В то же время, для многих опытных сотрудников с хорошими трудовыми навыками и трудовым стажем отсутствие высшего образования порою становится очевидным препятствием продвижения по карьерной лестнице и при повышении заработной платы.

Поэтому, можно предположить, что общество, в целом, пока еще просто не осознало до конца, к каким последствиям данная новация может привести, и смогут ли альтернативные форматы очно-заочного обучения восполнить те вызовы, с которыми столкнутся работающие граждане без высшего образования.

А.А. Никонова
канд. экон. наук
(ЦЭМИ РАН, г. Москва)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Основные понятия и предмет исследования

Национальную инновационную систему (НИС) обычно понимают как связанную между собой совокупность институтов, механизмов взаимодействия и сигнального аппарата, способствующих созданию инноваций [2; 3]. Под инновациями имеют в виду новые продукты, услуги, технологии, способы организации и маркетинга, применяемые в экономике (коммерциализированные). Драйверами служат, с одной стороны, запросы экономики и общества, с другой – закономерное течение научно-технологического прогресса. Стимулами и средством управления – специальные меры и инструменты экономической и институциональной политики в целях регулирования предпринимательской инициативы и/или исследовательской деятельности. Такие меры и инструменты представляют значительный практический и научный интерес в свете развития современных моделей инновационной деятельности в рамках НИС.

Формирование НИС в России начато давно, задолго до перехода к рыночной экономике, и отмечено заметными достижениями в авиакосмической промышленности, ядерной энергетике, микробиологии, радиоэлектронике (прежде всего, оборонной), ряде иных областей, в фундаментальной и прикладной науке. Актуальность исследования влияния экономической и институциональной политики на формирование и функционирование НИС усилена переходом к рынку, когда были нарушены межсекторные связи и пропорции в обмене ресурсами и способностями, нужными для организации и целостности научно-производственного цикла от создания знаний до создания новшества, полезного для человека и экономики.

Методология и методы исследования

Каждый из основных акторов инновационной деятельности – экономика, социум, государство, бизнес – исполняет незаменимую роль в инновационном цикле, в цепи этапов создания инноваций. Функции экономической и институциональной политики состоят в том, чтобы соединить все компоненты НИС, всех акторов в единое целое и направить активность субъектов на

создание новой стоимости в интересах общества при помощи инструментов, адекватных объекту приложения и ситуации.

Академик Д.С. Львов одним из первых ученых раскрыл суть взаимосвязей ключевых секторов социально-экономической системы и отстаивал важность применения народнохозяйственного подхода к реформам и политике [7: 8; 10]. Синкретизм мышления Львова предполагал неразрывную связь и взаимное влияние экономики (включая технологическую ее часть), социума и государства: эта мысль проходит практически через все его публикации, особенно после перестройки страны [8; 9; 13].

Государство выступает, по нашему мнению, главным актором в формировании НИС и субъектом инновационной деятельности. Во-первых, при помощи законодательных норм, регуляторных мер нормативно-правового характера. Во-вторых, при помощи установления экономической планки в прямом или косвенном стимулировании инноваторов (например, налогообложении). В-третьих, путем финансирования и институциональной поддержки экономики знаний (образования, науки, здравоохранения, культуры) с использованием инструментов бюджетной, научно-образовательной, культурной политики. Обнаружено, что в развитых странах госрасходы на эти цели выше и в абсолютных, и в относительных значениях, т.е. в процентах к расходам бюджета и к ВВП. В целом, участие государства в ВВП, измеряемое через удельный вес госрасходов, выше в развитых странах, чем в развивающихся и переходных экономиках, включая Россию [16]. Выявлено, что за счет перераспределительных механизмов в развитых странах выстроена эффективная инновационная экономика и наращивается мощный инновационный потенциал. В-четвертых, государство является полновесным субъектом экономической деятельности, в новой экономике основные его экономические функции состоят «в достижении интегральной общественной полезности» [1, с. 167]; за счет производства или госзакупок оно может способствовать инновационной активности, взаимодействиям с другими участниками инноваций, в конечном счете – самоорганизации НИС.

В таком случае по результатам применения методов сравнительного анализа, основанных на сопоставлении количественных признаков указанных выше параметров, можно судить о качестве исполнения функций государством в разных пространственно-временных измерениях НИС. В частности, можно исследовать инновационный выпуск госкорпораций, а также госрасходы на НИОКР и образование в динамике, по странам и регионам.

Поведение технологичных компаний в отношении создания и внедрения инноваций существенно зависит от экономической и институциональной политики государства. Склонность бизнеса к инновациям обусловлена, разумеется, сигналами рынка, но флажки, расставленные государством, не менее значимы для принятия решений о введении новых технологий. Кроме того, инновации могут быть успешно внедрены при определенных условиях как внешних, так и внутренних: восприимчивость бизнеса к инновациям зависит от предпочтений собственника, корпоративной культуры, технической и финансовой возможности внедрить новшества.

Методы исследования зависимости качества создания и развития НИС на макро- и мезоуровне, а также инновационного поведения фирм, от стимулирующих воздействий затруднены в силу плохо формализуемых признаков результативности инновационной деятельности. К ним традиционно относят показатели выпуска инновационной продукции, удельный вес организаций, осуществляющих разные виды инноваций, долю занимаемого высокотехнологичного рынка, удельный вес экспорта высоких технологий. Однако эти показатели грубо отражают инновационные процессы и сильно обусловлены эволюцией и структурой экономики, поэтому влияние

изменений в институциональной и экономической политике может показаться незаметным или несущественным в регрессионном анализе. Тогда эмпирический анализ остается надежным средством исследования и сравнения.

Результаты

Уровень инновационной активности крайне неравномерно распределяется по субъектам РФ. В целом, удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в РФ, в 2018 г. был намного ниже, чем в большинстве развитых стран: более чем в 8 раз, в сравнении с Норвегией и почти в 8 раз – с Финляндией и США [5; 21].

Наполовину изношенная материальная база экономики РФ, с одной стороны, препятствует, как технологически, так и организационно, внедрению новых разработок; с другой стороны, вызывает необходимость инвестировать в первую очередь в замену изношенных техники и оборудования, это было целью большинства (2/3) опрошенных российских организаций. В 2018 г. цели инвестиций во внедрение новых производственных технологий преследовали 34% организаций против 46% в 2005 г. [4, с. 105]. Экономическая и институциональная политика, по сути, ориентирована более на чаяния крупного бизнеса и индифферентна к проблемам малых предприятий и отдельных инноваторов, судя по решениям правительства РФ, в т.ч. в нестабильной ситуации, как это было в период мирового кризиса 2008-2009 гг. и пандемии в 2020-2021 гг.

Установлена мировая закономерность: «чем более развит капитализм, тем выше доля государства в экономике» (в измерении государственных расходов по отношению к ВВП); более того, расходы на человеческие ресурсы занимают львиную долю, к примеру, американского бюджета [16, с. 39]. Удельный вес расходов на госуправление, охрану правопорядка, оборону в общих расходах бюджета в развитых странах в среднем существенно ниже, нежели в развивающихся странах. В России расходы госбюджета составляют относительно небольшую долю в ВВП, 34% [17, с. 524], на уровне переходных экономик, но значительное место занимает статья «прочих расходов». В плане Федерального бюджета на 2021 г. на образование, здравоохранение, науку и культуру отпущено 15,7% [15]. Такая структура бюджета не отвечает целям научно-технологического развития.

Устранение государства от решения критических проблем поддержки науки и социальных проблем, бедности, причем бедности занятых, на фоне приоритетов обороноспособности и процветания сырьевого бизнеса сказалось губительнее всего на сбалансированности НИС и целостности инновационной цепи. Бегство умов, потеря сильнейших научных школ и направлений, недостаточность усилий по созданию и закреплению талантов, снижение авторитета и престижа профессии преподавателя, инженера, ученого, как и множество других известных последствий недальновидной государственной политики, вызывают грандиозные диспропорции, в конечном счете, дисфункцию российской НИС как итог явных просчетов в экономической и институциональной сфере.

Общие расходы на образование к ВВП в РФ ниже, нежели в развитых странах, где госрасходы на высшее образование почти вдвое превышают частные расходы. В среднем мировые госрасходы на образование составили 4,5% от ВВП (2017); 3,5% в КНР; по 5% в Германии и США; 5,5% во Франции; 7,9% в Норвегии; 4,7% в РФ [19].

Внутренние расходы на НИОКР к ВВП остаются в РФ на уровне 1%, что в несколько раз ниже, чем в развитых и развивающихся странах, несмотря на давние правительственные решения довести эту долю до 1,77% к 2015 г.,

согласно Указу Президента РФ № 599. При этом с самого начала рыночных реформ государство принуждало организации РАН к сокращению кадров. В результате за 1990-2019 гг. в единственной стране мира из состава G-20 численность исследователей сокращена, причем, вдвое, однако нацпроект «Наука» нацеливает на занятие лучших мировых позиций по этому индикатору. Такая непоследовательная и несогласованная политика ярко характеризует несостоятельность государства в создании НИС.

В РФ все элементы НИС чрезвычайно разобщены: качество инновационных связей оценивается на уровне 90-й позиции, в основном, из-за низкого уровня развития кластерных структур (95-я позиция в рейтинге) [20], которые можно рассматривать как предтечу инновационных экосистем. Несколько лучше обстоит дело в области научного сотрудничества университетов с промышленностью. Однако реформирование РАН и несвойственное нам стремление сосредоточить исследования непременно в вузовском секторе может плохо способствовать как развитию собственно фундаментальной науки, так и передаче научных разработок в практику. После разрушения прикладной науки связи остаются по-прежнему слабыми. «Раньше у нас была четкая система: НИР, обязательно КБ, экспериментальное производство и серийный завод. Теперь этого нет» [12, с. 9]. Тогда как современная инновационная модель предполагает усложнение прямых и обратных связей, что требует создавать адекватные структуры, механизмы взаимодействий элементов НИС, а также выстраивать сети коммуникаций, которые имеют сложную природу и играют противоречивую роль в создании знаний, как обосновано в работе С.Л. Сазановой [18]. Это усиливает значимость выбора правильных регуляторных мер.

Обсуждение

В период рыночной перестройки приоритеты бизнеса сместились в сторону максимального извлечения доходов за счет рентных факторов, административных ресурсов и более простых способов, нежели такие рискованные проекты как инновации. Государство же задолго до этого, ещё в процессе холодной войны, переориентировало потоки ресурсов с наращивания инновационного потенциала на рост обороноспособности [16]. В связи с этим и государство, и бизнес выключились из инновационных процессов.

Научная среда обескровлена дефицитом финансирования насущных потребностей исследователей в реактивах, оборудовании, наконец, возмещении энергии и сил, затрат на поисковые исследования, которые не могут в принципе дать экономический эффект на ближайшую перспективу или вовсе могут быть тупиковыми. Д.С. Львов акцентировал внимание на отличии науки от других видов экономической деятельности в соотношении издержек и результатов [11]. К научно-образовательной сфере не применимы экономические критерии. Однако в стратегическом планировании и распределении ресурсов наука отнесена к сфере услуг, проигнорированы особенности и специфическая функция фундаментальной науки: общие внутренние расходы на НИОКР поставлены в зависимость от темпов ВВП и эффективности исследовательской деятельности [14], несмотря на то, что здесь наблюдается влияние, скорее, обратное.

Реформирование науки, отношение к научному результату как к услуге, но не к особенному общественному благу, сопровождающееся министерскими перестановками, углубили разрыв инновационной цепи «фундаментальная наука – прикладные разработки – производство» [6]. Упрочение англосаксонской модели насаждает искусственно рожденные связи и неадекватные принципы ведения инновационной деятельности, чуждые по сути эволюции

отечественной научно-образовательной системы. Так, недавно принятый проект стратегического академического лидерства (ПСАЛ), предусматривающий волонтаристский (механический) симбиоз вузов и исследовательских организаций, нацелен на такую отдачу от вложений как наукометрические показатели, что никак не гарантирует и не может обеспечить реальных технологических достижений вне системных принципов организации и стимулирования сотрудничества всех сторон.

На основе результатов исследования экономической и институциональной политики в России и роли ее инструментов в формировании НИС можно сделать вывод о несоответствии их как запросам современной экономики и социума, так и глобальным тенденциям общественного и научно-технологического развития. Такое несоответствие объясняет углубление качественных различий между несколькими группами входных переменных в модели создания инноваций: а именно, между относительно высоким качеством интеллектуального потенциала, заделами технологий, сохранившимися с советских времен, и несовершенным качеством экономического стимулирования, материальной и финансовой поддержки инновационной деятельности, институционального обеспечения функционирования организаций, занимающихся инновациями. За счет хорошего качества образования и интеллектуальных факторов рейтинг РФ на входе в инновационную модель заметно выше, нежели на выходе: 42-я и 58-я позиции, соответственно [20, p. 315].

В отсутствие благоприятных институциональных условий (71-я позиция) и экономических стимулов и поддержки (55-я позиция) одни только высококачественные человеческие ресурсы не способны дать должного отклика в виде прорывных инноваций и массовых технологических достижений. Об этом говорят факты российской действительности и некоторые оценки международных организаций. Так, в создании знаний мы сейчас занимаем 30-е место (десятилетие назад были на 27-м), но по применению знаний в экономике мы на 68-м месте, хотя не так давно были на 49-м [Ibid]. Наблюдается негативная тенденция в применении знаний в экономике. Это вполне объяснимо как безответственной институциональной перестановкой фигур вместо серьезной модификации институтов развития (как например, «Роснано» или РВК) в соответствии с требованиями новой экономики, так и аморфной экономической политикой, не меняющей радикально ориентиры бизнеса в сторону создания новой ценности для общества.

Слабость политики государства видится в том, что оно устранилось от перераспределения доходов от природных ресурсов, которые по праву принадлежат всему обществу и должны быть использованы в национальных интересах. Этот тезис можно иллюстрировать на примере иллюзорной замены плоской шкалы налогообложения доходов на псевдо-прогрессивную шкалу, видимо, для того только, чтобы не оставаться единственной страной в мире с плоской шкалой налогов, и к тому же потратить народу в ситуации падающего доверия к власти. На деле подобные меры не могут дать заметного результата для поддержки социальной сферы. Институциональная политика – на стороне административного аппарата.

Интеллектуальная собственность, созданная на бюджетные средства, принадлежит государству. Несомненно, ФЗ № 217, есть шаг в сторону формирования НИС, т.к. открывает путь для стартапов и спин-офф-компаний, однако множественные институциональные барьеры, трудности привлечения финансирования, жесткие бюрократические и другие препятствия заметно сдерживают возможности формирования полноценной НИС в России. В то же время законодательная и исполнительная власть идет на поводу у бюрократов. Вместо использования наших интеллектуальных преимуществ

для создания гармоничной НИС в России строится бюрократический капитализм на основе сращивания крупного бизнеса с государством. Акторы не получают нужные экономические и институциональные сигналы к инвестициям в знания и технологии, к совместному творчеству, но вынуждены действовать разобщенно на свой страх и риск в плохо предсказуемой изменчивой среде. В такой ситуации нельзя ожидать роста инновационной активности от организаций частного сектора и значительных вложений в НИОКР, как это планируется в некоторых нацпроектах. Поэтому в затратах на эти цели следует исходить исключительно из бюджетных источников: «альтернативы сохранению высокой доли бюджетного финансирования НИОКР у нас нет, поскольку к настоящему времени в стране не сформировано достаточное количество крупных научно-технологических компаний, готовых инвестировать в науку» [6, с. 38]. Тогда как в развитых странах многие крупные высокотехнологичные компании и виды деятельности (космос, фармацевтика, медико-биологическая индустрия и др.) поддерживаются сверху.

Удельный вес высокотехнологичных компаний и высокотехнологичного экспорта растет в РФ медленными темпами: последний не превышает 2,4% в общем объеме внешней торговли страны, 51-е место [20, р. 315]. Вместе с этим сделаны полезные шаги по институциональной и экономической поддержке высокотехнологичного экспорта и выхода на международные рынки. Одна из последних значимых мер в этом ряду направлена на облегчение патентования за рубежом. Вопрос в том, чтобы такие инструменты получили широкое распространение по стране.

Выводы и рекомендации

Основной вывод заключается в необходимости сбалансированности НИС с точки зрения гармоничного взаимно дополняющего обмена ресурсами между ее элементами. Применяемые способы институционального регулирования и экономического стимулирования инновационных связей и инициатив мало направлены на сбалансированность НИС, напротив, ряд решений правительства препятствует созданию благоприятной среды для инноваций, углублению инновационных связей, росту интеллектуального потенциала. Ни одна из сторон не заинтересована в инновациях с неопределенными перспективами, а государство не исполняет функцию перераспределения доходов, чтобы заинтересовать участников инновационной деятельности и распределить инновационные и прочие риски в пользу роста инновационного потенциала. Следует признать, что государственная власть допустила наблюдаемые сегодня системные ошибки в управлении научно-технологическим развитием [6], отдаляющие нас от создания эффективной НИС.

В условиях ограниченного финансирования можно предложить комплекс нефинансовых способов укрепления сотрудничества и взаимодействий участников инновационной деятельности, но власти почти не используют современные механизмы организации инновационных структур или эксплуатируют их формально.

Конкретные выводы применительно к России состоят в формулировании требований к институциональной и экономической политике государства, которая может способствовать лучшей сбалансированности НИС:

- Внутренне согласованная и непротиворечивая нормативно-правовая база по всем аспектам инновационной деятельности.
- Рост вложений в человека и экономику знаний.
- Система распределения и перераспределения доходов за счет природной ренты в пользу роста инновационного потенциала.

- Координация инновационной деятельности на базе создания адекватных институтов развития и соответствующего Центра сбалансированной научно-технической политики.
- Помощь экспортерам в соответствии международным стандартам.
- Помощь в патентовании в трех международных офисах.
- Механизмы страхования инновационных рисков.
- Концентрация доходов в центрах создания инноваций.
- Формирование инновационной культуры и общественного признания необходимости инноваций при помощи СМИ, воспитательной (дошкольное образование) и образовательной системы, культивирования соответствующих личных и общественных ценностей.
- Концентрация на воспитании и поддержке талантов.
- Повышение престижа ученого, инженера, преподавателя, экспериментатора.
- Стимулирование массовой модернизации производств (амортизационная политика, фискальные стимулы) в целях улучшения абсорбционных способностей организаций.

Перспективными исследованиями могут стать способы формирования инновационных экосистем как моделей, наиболее полно отражающих сетевые формы создания инноваций и принципы сотрудничества заинтересованных сторон.

Литература

1. Воейков М.И. Эволюция экономических функций государства в условиях ноономики // Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, солидаризм. Сб. пленарных докладов Объед. Междунар. конгресса СПЭК-ПНО-2020. Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. Т. 1. – М.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2021. – С. 163-171.
2. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития. – М.: Наука, 2006.
3. Дынкин А.А. Национальная инновационная система России в международном контексте // Безопасность Евразии. – 2005. – № 2 (20). – С. 144-153.
4. Инвестиции в России. 2019: Стат. сб. – М.: Росстат, 2019.
5. Индикаторы науки: 2020: стат. сб. / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.И. Евневич [и др.]; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020. URL: [https:// www.hse.ru/primarydata/in2020](https://www.hse.ru/primarydata/in2020).
6. Ленчук Е.Б. О качестве государственного управления научно-технологическим развитием // Экономическое возрождение России. – 2021. – № 1(67). – С. 31–38.
7. Львов Д.С. Альтернативный курс экономической политики // Проблемы теории и практики управления. – 1996. – № 2.
8. Львов Д.С. Задачи экономической науки и формирование экономической политики государства // Экономическая наука современной России. – 1999(6). – № 2. – С. 9-22.
9. Львов Д.С. Экономический манифест – будущее российской экономики. – М.: Экономика, 2000.
10. Львов Д.С. Перспективы долгосрочного социально-экономического развития России. Доклад, прочитанный в Президиуме РАН // Вестник Российской академии наук. – 2003. Т. 73, № 8. – С. 675-697. URL: <http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/JOURNAL/VRAN/ECONOM/ECONOM.HTM>.

11. Львов Д.С. Управление научно-техническим развитием // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – № 3. – С. 59-65.
12. Львов Д.С. Новая промышленная политика // Экономическая наука современной России. – 2007. – № 3. – С. 9-13.
13. Львов Д.С., Дементьев В.Е. Новая промышленная политика // Экономист. – 1996. – № 10.
14. О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642. Президент России. Офиц. веб-сайт. URL: <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf>.
15. О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Федер. закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ. КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370144/593903ea9e2b4c36eb112fb14579cd2b9823df0c/.
16. Рогов С.Н. Функции современного государства и наука // Экономическая наука современной России. – 2005. – № 3(30). – С. 37-46.
17. Российский статистический ежегодник. 2020. Стат. сб. – М.: Росстат, 2020.
18. Сазанова С.Л. Экономические коммуникации в экономике знаний // Экономика. Налоги. Право. – 2020. Т. 13. № 2. – С. 76-83.
19. Global Education Expenditure 2020. World Bank. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS>.
20. The Global Innovation Index 2020. 13th ed. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf.
21. World Development Indicators 2018. URL: <http://wdi.worldbank.org/table/5.13>.

М.Н. Орешина
д-р техн. наук, доц.
С.О. Здоровец
В. Кочанова
(ГУУ, г. Москва)

**ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СЕКТОРЕ
ПИЩЕВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ
ИТ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ**

В статье рассмотрены использование современных инновационных технологий на примере применения ИТ-предложения для диагностики оборудования пищевых производств. Дан анализ компонентов среды LabVIEW при составлении ИТ-приложений, предполагающих мониторинг данных в режиме реального времени, сравнение их с заданными параметрами и выработки сигналов о состоянии производственного процесса. Рассмотрено использование средств языка LabVIEW для разработки цифровых приложений диагностики работоспособности машин и аппаратов, а также отдельных узлов пищевого оборудования. Показано использование принципа системного анализа, для решения проблем диагностики оборудования.

Применение цифровых технологий дает возможность моделирования всех стадий производственного процесса, предполагающего анализ